

MILLIY MUSIQIY TA'LIM NEGIZIDA XALQ MUSIQA IJODIYOTI

Hamitova Sunbula Bahodir qizi

Bux. DU Musiqa ijrochiligi va madaniyat kafedrası o'qituvchisi

Ibodov Sardorbek To'xtasin o'g'li

Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti talabasi

Annotatsiya: Maqolada umumta'lim maktablarining boshlang'ich sinflari musiqa mash-g'ulotlarida milliy musiqa ta'limini tashkil etishda bolalar xalq folklor qo'shiqlarini o'rgatishning imkoniyatlari, ayrim muammolar va ularning yechimi xususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: mahalliy uslublar, ma'naviy tarbiya, folklor musiqasi, xalq ijodi, nazariy tahlil, tarbiyaviy maqsad, musiqa merosi

So'nggi yillarda mamlakatimizda milliy an'anaviy qadriyatlar va madaniyatga e'tibor nihoyatda oshdi. Madaniyat va san'at sohasi, xalq amaliy san'ati va badiiy hunarmandchilik, maqom va baxshichilik san'atlari, ularning mahalliy (lokal) uslublari, folklor san'ati tobora yuksak darajada rivoj topib kelmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qator Farmon va Qarorlari qabul qilinishi hamda nufuzli Xalqaro festivallari va ilmiy anjumanlari Samarqanda "Sharq taronalari" (avgust, 1997-2019), Shahrisabzda maqom san'ati (sentabr, 2018), Termizda baxshichilik san'ati (aprel, 2019); folklor san'ati bilan bog'liq "Boysun bahori" (Boysun, 2017-2019), "Ipak yo'li" (Marg'ilon, 2019), "Ipak va ziravorlar" (Buxoro, 2017-2019), "Milliy raqs san'ati" (Xiva, 2017-2019), "Xalq amaliy san'ati va badiiy hunarmandchilik" (Qo'qon, 2019) o'tkazilishi, maqom hamda baxshi maktablarini tashkil etilishi buning amaliy natijasi bo'lib, xalq ijodi durdonalarini jahonda keng targ'ib etishga katta o'rin tutmoqda.

O'zbek folklor va mumtoz musiqa san'ati, madaniy merosining turli qatlamlarini zamon talablariga muvofiq etnomadaniy o'ziga xosligi va lokal badiiy xususiyatlarini tadqiq etishga keng imkoniyatlar yaratilgan. Zero, "tengsiz ma'naviy boyligimiz bo'lmish mumtoz san'at, xalq ijodining nodir namunalarini asrab-avaylash va rivojlantirish, uni kelgusi avlodga bezavol yetkazish" muhim ahamiyat kasb etadi [1].

Aholi ma'naviyatini yuksaltirish, kishilarda ayniqsa o'sib kelayotgan yosh avlod tafakkurini milliy negizda shakllantirish, ularni milliy ong, g'oya, mafkura ruhida tarbiyalashda davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilishi diqqatga sazovordir. Mustaqillik yillarida ta'limni milliy asoslarda qayta tashkil qilish va rivojlantirish yo'lida qilingan ishlardan yana biri jamiyat hayotining barcha yo'nalishlarida bo'lganidek uzluksiz ta'lim tizimining barcha bosqichlarida mavjud bo'lgan musiqa ta'limi mazmuni milliy musiqiy meros to'g'risidagi ma'lumotlar va asarlar bilan boyitildi.

Bu holatni ta'lim tizimining eng muhim shakllantiruvchi bosqichi bo'lgan umumiy o'rta ta'lim maktablari "musiqa madaniyati" fani uchun ishlab chiqilgan 2017-yil 6-apreldagi "Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida" gi 187-sonli qarori bilan Musiqa madaniyati fanidan Davlat ta'lim standarti misolida ham ko'rish mumkin [2].

Ama liyotga tatbiq etilgan Davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturi, shu asosda yaratilgan darsliklar o'sib kelayotgan yosh avlod milliy musiqa tarixi, uning rivojlanish bosqichlari, o'ziga xos milliliylik xususiyatlari, uslublari, an'analari, shuningdek, milliy musiqa san'ati rivojiga ulkan hissa qo'shgan ijodkorlar faoliyati bilan yaqindan tanishish imkoniyatini shakllantirdi. Davlat ta'lim standartlarining joriy etilganligi musiqa madaniyati fani va o'qituvchilarining zimmasiga katta mas'uliyat yukladi: "Musika ta'lim-tarbiyasining maksadi, yosh avlodni milliy musika merosimizga vorislik qila oladigan hamda umumbashariy musiqa namunalarini anglaydigan, tushunadigan va qadrlaydigan madaniyatli kishilar qilib tarbiyalashdan iborat" ligi alohida qayd etildi [3].

Bugungi kunda mamlakatimizda ta'limni sifat va samaradorligini yangi bosqichda davom ettirish, uning mazmuni va mohiyati ko'lamini yanada kengaytirish va uzluksiz takomillashtirish borasidagi ishtimoiiy buyurtma ta'lim muassasalari zimmasiga muayyan vazifalarni yuklamoqda. Ana shunday vazifalardan biri yosh avlod madaniy – ma'naviy va estetik tarbiyasida milliy musiqiy merosdan yanada unumli foydalanish, umuminsoniy g'oyalar bilan sug'orilgan, o'z mazmunida xalqimizning o'ziga xos turmush tarzi, ruhiyatini ifoda etuvchi asarlarga e'tiborni kuchaytirishdan iborat.

Bu esa o'z o'zidan xalq musiqa merosida o'lgan mavqega ega bo'lgan folklor musiqasi mazmunini chuqur o'rganish, ularning imkoniyatlaridan ta'lim– tarbiya

maqsadlarida keng foydalanish, o'quvchi –yoshlarni ularning o'ziga xos xususiyatlari, ijrochilik an'analari, uslub lari bilan har tamonlama chuqur tanishtirib borish va nihoyat ularni ijro etish ko'nikma va malakalarini rivojlantirishni taqazo etadi.

Shu sababli o'zbek xalq musiqa folklori, musiqa san'ati, ulardan ta'lim – tarbiyaviy maqsadlarda foydalanish borasidagi ishlarni, respublikamizda olib borilgan ilmiy – tadqiqotlarni shuningdek, umumiy o'rta ta'lim maktablarida xalq musiqa merosi namunalarini o'rganish borasidagi holatni o'rganish va tahlillar xalq musiqa folklori merosi tarkibida o'ziga xos o'rin tutuvchi bolalar folklor qo'shiqlari va uni umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'rganish uslublarini ilmiy tadqiq etishni yanada kuchaytirishni taqozo qiladi. Chunki, xalq musiqa folklori bilan bog'liq ilmiy tadqiqotlar o'z navbatida bolalar folklor va ulardan ta'lim tizimida foydalanishning nazariy, amaliy, ilmiy – uslubiy va didaktik asoslari maxsus o'rganilmagan va bugungi kunda umumta'lim maktablari musiqa ta'limida bolalar folklor qo'shiqlarini o'rganish, shu orqali o'quvchilarni g'oyaviy, badiiy, ma'naviy va estetik tarbiyalash masalasi musiqa pedagogikasida tadqiq etilishi zarur.

Biroq, nazariy tahlil hamda umumiy o'rta ta'lim maktablari faoliyatini o'rganish, “musiqa madaniyati” fanini o'qitish jarayonida bolalar folklor namunalaridan foydalanish va ularni o'rganish borasida muayyan kamchiliklar mavjud. Bu holat umumta'lim maktablari musiqa fani dastur va darsliklarida bolalar folklor qo'shiqlariga yetarlicha o'rin berilmaganligida, shuningdek, o'zbek bolalar folklor qo'shiqlari, ularni ijrochilik an'analari va shakllari haqida to'liq ma'lumotlar bera oluvchi manbalar bilan ta'minlamaganligi va bolalar folklor qo'shiqlari bilan ishlashning maxsus metodik tizimi ishlab chiqilmaganligi namoyon bo'lmoqda. Jumladan,

-maktab musiqa ta'limida bolalar folklor qo'shiqlarini o'rganish holatidagi ayrim muammolari sabablarini aniqlash;

- bolalar folklor qo'shiqlarini o'rgatish jarayoni samaradorligini ta'minlash imkoni beruvchi shakl, uslub va vositalarini aniqlash;

- soha mutaxassislari, pedagog olimlar va metodist o'qituvchilar bilan suhbat o'tkazish;

-bolalar folklor qo'shiqlarini tarbiyaviy ta'sirchanlik xususiyatlariga ko'ra ularni tanlashga qo'yiladigan pedagogik talablar mazmunini ishlab chiqish, asoslash va amaliyotda qo'llash.

-bolalar folklor qo'shiqlarini o'rganish jarayonini tashkil etishda yuqori samaradorlikka erishish;

Xulosa shuki, musiqa ta'limida bolalar folklor qo'shiqlarini o'rganish mashg'ulotlarni pedagogik, metodik jihatdan to'g'ri rejalashtirish, bu jarayonda folklor namunalarni to'g'ri tanlab, sinflar kesimida aniq repertuar dasturi ishlab chiqilsa, o'quvchilar xalq musiqa merosiga bo'lgan qiziqishlari yanada oshadi, musiqiy ta'lim mazmuni esa boyitiladi. O'zbek milliy musiqa merosida o'ziga xos ahamiyatga molik bolalar folklor qo'shiqlarini ta'lim jarayoniga keng tatbiq etish imkoniyatlarini oshirish, ularni o'zlashtirish jarayonini samarali tashkil etish, shu orqali musiqiy ta'lim – tarbiya ishlari mazmuni samarali metodik yondashuvlar asosida takomillashtirishni kafolatlaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

- 1.** O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Xalqaro baxshichilik san'ati festivali ochilishiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. // "Xalq so'zi", 2019, 7-aprel.
- 2.** Milliy istiqlol g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. T.: O'zbekiston. 2000. -43 b.
- 3.** Soipova.D. Musiqa o'qitish nazariyasi va metodikasi. O'quv qo'llanma.- T,-Fan va texnologiyalar markazi nashriyoti, 2009-yil.
- 4.** Мустафаев Б. И. Некоторые вопросы развития профессиональных навыков учителя музыкальной культуры //Academy. – 2020. – №. 11 (62). – С. 47-50.
- 5.** Мустафоев Б. И. Особенности уроков музыки в общеобразовательных школах //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 1 (42). – С. 46-48.
- 6.** Мустафоев Б. И., Самиева М. А. БУХАРСКИЕ ДРЕВНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ГРУППЫ-СРЕДСТВО ОБРАЗОВАНИЯ //European science. – 2021. – №. 2 (58). – С. 26-28.
- 7.** Мустафаев Б. И., Нуруллаев Б. Г. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТСКИМ НАРОДНЫМ ПЕСНЯМ В СИСТЕМЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ //Academy. – 2021. – №. 3. – С. 45-47.

8. Мустафаев Б. МУЗЫКАЛЬНО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АБДУРАУФА ФИТРАТА //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 361-364.

9. Мустафаев Б. И. СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ В 70-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА //Наука и технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2.

10. Мустафаев Б. MUSIQA MADANIYATI FANI O 'QITUVCHILARINI INNOVATSION FAOLIYATGA YO 'NALTIRISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 34. – №. 34.

11. Мустафаев Б. UMUMIY O'RTA TA'LIM TIZIMI ISLOHOTLARIDA MUSIQA MADANIYATI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.

12. Мустафаев Б. И., Нуруллаев Б. Г. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТСКИМ НАРОДНЫМ ПЕСНЯМ В СИСТЕМЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ //Academy. – 2021. – №. 3 (66). – С. 45-47.

13. Mustafоеv B. I., Samieva M. A. BUKHARA ANCIENT MUSIC GROUPS-A MEANS OF EDUCATION. – 2021.

14. Мустафаев Б. MUSICAL LITERACY IS A FACTOR OF FORMATION OF CULTURAL FUNDAMENTALS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 34. – №. 34.

15. Мустафаев Б. СОДЕРЖАНИЕ РЕФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 45-50..

16. Мустафаев Б. Роль Бухарских народных песен в эстетическом воспитании учащихся, музыкальное воспитание учеников-подростков средствами макома //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2024. – Т. 45. – №. 45.

17. МУСТАФАЕВ Б. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В 20-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 211-214

18. Б. мустафаев Некоторые вопросы формирования компетенций грамотности учащихся на занятиях по музыкальной культуре- центр научных публикаций (buxdu. uz), 2023

19. Ibragimovich M. B. ACTUALITY OF THE TRADITION" MENTOR–STUDENT" IN THE NATIONAL MUSICAL ART //American Journal of Pedagogical and Educational Research. – 2022. – Т. 7. – С. 38-43

- 20.** Мустафаев Б. “БУХОРО ШАШМАҚОМИ”–УЛКАН МАЪНАВИЙ ХАЗИНА //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.
- 21.** Мустафаев Б. УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА МУСИҚИЙ ТАЪЛИМ ИСЛОҲОТИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.
- 22.** Мустафаев Б. ЎҚУВЧИ-ЁШЛАР МАЪНАВИЙ КАМОЛОТИДА КИТОБХОНЛИКНИНГ АҲАМИЯТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.
- 23.** Мустафаев Б. БАРКАМОЛ АВЛОД МУСИКА МАДАНИЯТИНИ ТАРБИЯЛАШДА ИСЛОҲОТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23..
- 24.** Мустафаев Б. БОШЛАНГИЧ СИМФ ЎҚУВЧИЛАРИДА МУСИҚИЙ САВОДХОНЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЖАРАЁНИДА МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШ ВА БАҲОЛАШГА ЎРГАТИШ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23..
- 25.** Мустафаев Б. “БУХОРЧА” ВА “МАВРИГИ” МУСИҚИЙ ТУРКУМЛАРИ ТАДҚИҚОТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ, МАЪНАВИЙ–МАЪРИФИЙ АҲАМИЯТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.
- 26.** Мустафоев Б. И., Авлиякулов У. У. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ //European science. – 2021. – №. 2 (58). – С. 23-25.
- 27.** Ашуrow Б. Ю., Мустафоев Б. И. Роль Бухарских народных песен в эстетическом воспитании учащихся, музыкальное воспитание учеников подростков средствами макома //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 10. – С. 234-239.
- 28.** Ibragimovich M. B. "BUKHARA FRESHMAN" IS A NATIONAL EDUCATIONAL INSTRUMENT //МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 208-216.
- 29.** Rajabov, To‘xtasin Ibodovich, and Sabina Sayfiddin qizi Safoeva. “MUSIQA MADANIYATI TA’LIMIDA MUSIQIY SAVODXONLIK FAOLIYATINING TUTGAN O ‘RNI.” TA’LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI 2.10 (2022): 423-431.

30. Ражабов, Т. (2023). О 'zbek bolalar musiqiy o 'yin folklorining mavzuviy tasnifi. Общество и инновации, 4(5/S), 340-345.
31. Ражабов, Т. И. (2023). Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни. Miasto Przyszłości, 33, 167-176.
32. Ражабов, Т. И. (2020). Педагогические возможности использования детских фольклорных песен в духовно-нравственном воспитании младших школьников. Вестник науки и образования, (5-2 (83)), 34-37.
33. Ражабов, Т. И. (2021). Усовершенствование научно-методических возможностей обучения бухарским детским фольклорным песням в средней общеобразовательной школе. Наука, техника и образование, (2-2 (77)), 84-86.
34. Ражабов, Т. И., & Ибодов, У. Р. (2020). Обеспечение национального наследия в обучении песням бухарского детского фольклора на уроках музыки. Вестник науки и образования, (21-2 (99)), 55-58.
35. Ражабов, Т. И. (2020). Тическая классификация узбекской детской народной музыки и игр. Наука, образование и культура, (3 (47)), 61-63.
36. Ражабов, Тухтасин Ибодович. "Ибодов Уктам Расулович ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ В ОБУЧЕНИИ ПЕСНЯМ БУХАРСКОГО ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА НА УРОКАХ МУЗЫКИ." Вестник науки и образования 21-2 (2020): 99.
37. Ражабов, Тухтасин Ибодович. "Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни." Miasto Przyszłości 33 (2023): 167-176.
38. Ражабов, Тухтасин. "О 'zbek bolalar musiqiy o 'yin folklorining mavzuviy tasnifi." Общество и инновации 4.5/S (2023): 340-345.
39. Ражабов, Дилшод Зарипович, and Тухтасин Ибодович Ражабов. "Формирование и развитие узбекской народной лирики." Международная образовательная деятельность как фактор развития и сотрудничества высших учебных заведений в современном поликультурном мире. 2018.
40. Ражабов, Тухтасин Ибодович. "Усовершенствование научно-методических возможностей обучения бухарским детским фольклорным песням в средней общеобразовательной школе." Наука, техника и образование 2-2 (77) (2021): 84-86.
41. Ражабов, Тухтасин Ибодович. "Педагогические возможности использования детских фольклорных песен в духовно-нравственном воспитании младших школьников." Вестник науки и образования 5-2 (83) (2020): 34-37.

42. Ражабов, Тухтасин Ибодович, and Уктам Расулович Ибодов. "Обеспечение национального наследия в обучении песням бухарского детского фольклора на уроках музыки." Вестник науки и образования 21-2 (99) (2020): 55-58.
43. Ражабов, Тухтасин Ибодович. "тическая классификация узбекской детской народной музыки и игр." Наука, образование и культура 3 (47) (2020): 61-63.
44. Rajabov, Tokhtasin Ibodovich. "Distinctive Features of Folk Songs that Serve in the Spiritual and Moral Formation of Bukhara Pupils." Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress 2.3 (2023): 59-68.
45. Rajabov, Tukhtasin Ibodovich. "The Mechanism of Teaching Uzbek Musical Folklore." Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN 2795.546X: 1.
46. Ражабов, Тухтасин Ибодович. "Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни." Miasto Przyszłości 33 (2023): 167-176.
47. Ражабов, Тухтасин Ибодович. "Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Народные Музыка И Песни." Miasto Przyszłości 29 (2022): 363-367.
48. Rajabov, Tuxtasin Ibodovich. "Pedagogicheskie vozmojnosti ispolzovaniya detskix folklornyx pesen v duchovno-nravstvennom vospitanii mladshix shkolnikov." Vestnik nauki i obrazovaniya: 5-2.
49. Rajabov, Tuxtasin Ibodovich, and Uktam Rasulovich Ibodov. "Obespechenie natsionalnogo naslediya v obuchenii pesnyam buxarskogo detskogo folklora na urokax muzyki." Vestnik nauki i obrazovaniya (2020): 21-2.
50. Rajabov, Tuxtasin Ibodovich. "ticheskaya klassifikatsiya uzbekskoy detskoy narodnoy muzyki i igr." Nauka, obrazovanie i kultura 3 (2020): 47.
51. Madrimov, Bakhram Khudoynazarovich, and Tokhtasin Ibodovich Rajabov. "Uzbek Ceremonial Folklore and its Characteristics." Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science 1.4 (2022): 53-56.
52. Rajabov, To'xtasin Ibodovich, and Bexruz Hamidovich Boltaev. "Al-Forobiy Va Ibn Sino Sharq Musiqiy Ta'limotida "Iyqoot" Usullari Nazariyasi Asoslarining Zamonaviy Tasnifi." "ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. 2022.
53. Rajabov, To'xtasin. "UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA O 'ZBEK MUSIQA FOLKLORINI O 'RGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA." IJODKOR O'QITUVCHI 2.21 (2022): 21-31.

54. Rajabov, To'xtasin. "UZLUKSIZ TA 'LIM TIZIMIDA OZBEK MUSIQA FOLKLORINI ORGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. IJODKOR O 'QITUVCHI JURNALI. 5 Sentyabr." (2022).

55. Ibodovich, Rajabov To'xtasin, and Raximov Abdurasul Ravshan O'g'li. "XALQ MUSIQA IJODIYOTINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA MUSIQA SAN'ATI FIDOYILARINING FAOLIYATI XUSUSIDA." Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali 2.5 (2022): 28-32.

56. Rajabov, To'xtasin Ibodovich, and Bexruz Hamidovich Boltaev. "Al-Forobiy Va Ibn Sino Sharq Musiqiy Ta'limotida "Iyqoot" Usullari Nazariyasi Asoslarining Zamonaviy Tasnifi." "ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. 2022.

57. Rajabov, Toxtasin Ibodovich. "UZLUKSIZ TALIMDA FOLKLOR QO'SHIQLARINI IJRO ETISHHIG O'ZIGA XOS USLUBLARI." Scientific progress 1.5 (2021): 581-585.

58. Ibodovich, Rajabov Tukhtasin. "The Educational Significance of Children's Folk Songs in Music Culture Lessons." European Scholar Journal 2.6 (2021): 139-141.

59. Rajabov, To'xtasin Ibodovich, and Sabina Sayfiddin qizi Safoeva. "5-7-SINF O 'QUVCHILARINI XALQ OG 'ZAKI IJODI VOSITASIDA MUSIQAGA QIZIQISHINI TAKOMILLASHTIRISH METODIK MUAMMO SIFATIDA." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.10 (2022): 392-400.

60. Rajabov, To'xtasin. "UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA O 'ZBEK MUSIQA FOLKLORINI O 'RGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA." IJODKOR O'QITUVCHI 2.21 (2022): 21-31.

61. Rajabov, To'xtasin Ibodovich, and Sabina Sayfiddin qizi Safoeva. "MUSIQA MADANIYATI TA'LIMIDA MUSIQIY SAVODXONLIK FAOLIYATINING TUTGAN O 'RNI." TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI 2.10 (2022): 423-431.

62. Hamitova Sunbula Bahodir qizi. (2024). Performance of national and foreign classical works on the stage of the Theater of Young Audiences.

63. Hamitova Sunbula Bahodir qizi. (2024). Yosh tomoshabinlar teatri sahnasida milliy va xorijiy klassik asarlarning sahnalashtirilishi.

64. Хамитова С. Б. Художественные и идеологические проблемы в репертуаре театра //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 43. – С. 88-91.